

ALTERAÇÕES MOTORAS OCULARES RELACIONADAS COM ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS¹

Marcelo de Souza Nogueira
Matheus Buffi Marconi

RESUMO

O corpo humano possui diversos captadores sensitivos que atuam para manter o equilíbrio de todos os sistemas motores, entre os captadores sensitivos, os principais são: os pés, os olhos e o sistema estomatognático. Uma alteração em um dos captadores sensitivos pode gerar transtornos em outras partes do corpo. Seguindo esse raciocínio, existe uma relação próxima entre o sistema estomatognático, que são os ossos da maxila e mandíbula, responsáveis por manter a posição correta do crânio, e o sistema motor ocular, que são os músculos responsáveis pelos movimentos dos olhos, um dos principais captadores sensitivos do corpo humano. Um quarto dos pares de nervos cranianos é exclusivamente destinado a levar estímulo aos músculos oculares. A oclusão dentária é o contato dos dentes superiores com os inferiores, alterações podem gerar transtornos oculares pela intrínseca relação entre os sistemas, por exemplo o nervo trigêmeo (V par) possui 3 divisões: oftálmica, maxilar e mandibular. A má oclusão dentária pode gerar, por exemplo, uma insuficiência de convergência ou heteroforias, que podem causar muitos sintomas aos pacientes e também alguns sinais como posição viciosa de cabeça, se fazendo imprescindível um atendimento multidisciplinar nesses pacientes pois um sistema pode interferir em outro e por vezes se está tratando o efeito e não a causa real do problema. Nesse contexto se fez uma pesquisa bibliográfica de livros e artigos publicados na Pubmed e revistas científicas da área nos últimos 20 anos com o objetivo de demonstrar a relação entre alterações motoras oculares e alterações odontológicas.

Palavras-chave: ortóptica; estrabismo; odontologia.

ABSTRACT

The human body has several sensory receptors that work to maintain the balance of all motor systems. Among these sensory receptors, the main ones are: the feet, the eyes, and the stomatognathic system. An alteration in one of the sensory receptors can generate disorders in other parts of the body. Following this reasoning, there is a close relationship between the stomatognathic system, which are the bones of the maxilla and mandible, responsible for maintaining the correct position of the skull, and the oculomotor system, which are the muscles responsible for eye movements, one of the main sensory receptors of the human body. A quarter of the cranial nerve pairs is exclusively dedicated to carrying stimuli to the ocular muscles. Dental occlusion is the contact of the upper teeth with the lower teeth; alterations can generate ocular disorders due to the intrinsic relationship between the systems. For example, the trigeminal nerve (V pair) has 3 divisions: ophthalmic, maxillary, and mandibular. Dental malocclusion can generate, for example, insufficient convergence or heterophorias, which can cause many symptoms in patients, as well as signs such as faulty head posture. Therefore, a multidisciplinary approach is essential for these patients, as one system can interfere with another, and sometimes the effect is treated instead of the real cause of the problem. In this context, a bibliographic review of books and articles published in PubMed and scientific journals in the field over the last 20 years was conducted to demonstrate the relationship between ocular motor alterations and dental alterations.

Keywords: orthoptics; strabismus; dentistry.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

NOGUEIRA, M. S.; MARCONI, M. B. Alterações motoras oculares relacionadas com alterações odontológicas. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 1, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

¹ Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ortóptica e Ciências da Visão, do Centro Universitário Celso Lisboa, como requisito parcial à obtenção de título de Especialista em Ortóptica e Ciências da Visão.

A evolução da ciência se faz necessária para uma melhor resposta aos questionamentos que preocupam os seres humanos, que desde os primórdios do desenvolvimento observava, diagnosticava e tratava somente o efeito, deixando de evidenciar muitas vezes a causa. Com o passar do tempo, novas concepções ampliaram o horizonte das pesquisas voltadas para um sistema multi integracional compreendido por Carini, et al. (2017), que defende que a manutenção e o controle da postura se deve a um conjunto de interações entre os músculos esqueléticos, sistema visual, vestibular e sistema tátil. Com isso se faz necessário, segundo Tercarolli (2016), estudar a fundo o assunto para que a avaliação da posição da cabeça, que é estudada e avaliada exaustivamente na rotina do protocolo ortóptico, passe cada vez mais a fazer parte do diagnóstico, seja ele ortodôntico e/ou ortopédico funcional, pois a posição viciosa de cabeça insinua que o problema não é primariamente do pescoço, mas da cabeça, cuja posição é viciosa e não casual (Bicas, 2000).

Assim, nos aportamos dentro de um mar de oportunidades e possibilidades, onde consequentemente encontramos sem duvida alguma, cada vez um maior arsenal terapêutico para determinados distúrbios, que até bem pouco tempo atrás era tratado de forma generalista, com muitos insucessos de ordem terapêutica e a recidiva do problema (Bricot, 2008).

Por isso, impulsionados pela necessidade de conhecer essa relação observouse através da literatura a relação entre o sistema óculo-motor que é de conhecimento do profissional ortoptista e o sistema odontológico que é exaustivamente estudado pelo dentista em sua formação, onde deduzimos que duas ciências aparentemente independentes em suas zonas de atuações compartilham a influência de um sistema com o outro.

Partindo disso esse trabalho visa analisar se existem relações entre as alterações ortópticas e as alterações de ordem odontológicas.

O objetivo geral é observar possíveis correlações e ocorrências de adaptações dos captadores oculares em relação ao sistema estomatognático quando ao surgimento da insuficiência de convergência.

Para isso a metodologia usada será uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos relacionados ao tema publicados em sites como Pubmed e revistas científicas da área nos últimos 20 anos.

Se demonstrará o funcionamento dos captadores sensitivos do corpo humano, o sistema estomatognático, os movimentos oculares, a ligação entre os olhos e alterações odontológicas, as

possíveis alterações dos movimentos oculares com alterações de posição de cabeça verificando se existe relação direta entre as más oclusões e alterações do sistema oculomotor.

2 DESENVOLVIMENTO

A compreensão da relação entre alterações odontológicas e distúrbios da motricidade ocular exige uma análise integrada dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio postural e pelo controle funcional da cabeça e dos olhos. Evidências científicas indicam que o organismo atua como um sistema interdependente, no qual estruturas musculares, neurológicas e sensoriais estabelecem constantes mecanismos de interação e adaptação.

Dessa forma, alterações em um determinado sistema podem desencadear repercussões funcionais em outros, justificando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento dessas condições. Nesse contexto, serão apresentados os principais aspectos relacionados aos captores sensitivos, ao sistema estomatognático, à musculatura ocular e às evidências que sustentam a possível associação entre a oclusão dentária e as alterações do sistema oculomotor

2.1 CAPTORES SENSITIVOS

Forças anormais provocadas por um desequilíbrio do sistema tônico postural e seus captores sensitivos geram várias patologias como escoliose e hérnias discais. O estudo do sistema tônico postural permite compreender melhor certas alterações, melhorar o tratamento reprogramando o sistema a partir de seus captores desregulados (Bricot, 2008).

Os sistemas anatômicos são organizados por meio de uma rede de relações estruturais e funcionais entre seus elementos. Essa rede de relacionamentos gera o conjunto de regras orientando e restringindo os processos morfogenéticos (Bollero, et al, 2017).

O desenvolvimento da cabeça humana requer a integração de múltiplas estruturas, dentre elas, a coluna vertebral, o cérebro, os órgãos sensoriais, os maxilares, os nervos, músculos, vasos sanguíneos e esqueletos associados; elementos esses que formam um todo funcional. Este é um processo complexo que depende do controle preciso de várias vias regulatórias críticas (Valerio, 2018).

O que nos situa no espaço e nos localiza em nosso meio, prioritariamente são os pés, olhos e sistema manducatório. Os olhos são comprovadamente captadores do sistema postural, sendo ao mesmo tempo um endocaptor e um exteroceptor do sistema tônico postural. A exterocepção depende da visão periférica e a propriocepção está ligada à musculatura extra ocular e as vias oculocefalogírias que submetem os músculos do pescoço e dos ombros aos olhos (Bricot, 2008).

2.2 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

O sistema estomatognático, que consiste na maxila e ossos mandibular, que participam ativamente mantendo a posição correta do crânio com os flexores e extensores do pescoço, os músculos acima e abaixo do hioide, os músculos de mastigação e a cintura escapular (Carini, *et al.* 2017), representa uma entidade fisiológica definida e integrada por um conjunto de órgãos e tecidos.

É o responsável pelas funções vitais necessárias para a manutenção de todo o equilíbrio biológico do indivíduo: mastigação, deglutição e respiração (Santos, *et al.*, 2019).

Durante o desenvolvimento pré-natal, a maxila começa como dois centros de ossificação: o pré-maxilar e o processo palatino da maxila. Esses dois centros se fundem com a sutura pré-maxilar que atravessa a superfície palatina da maxila posterior à maxila incisivos e superiormente para cima, ao redor da cavidade nasal terminando no processo frontal, formando parte do assoalho orbita (Valerio, 2018).

As maxilas, cada uma localizada em uma hemiface, são ossos pneumáticos irregulares que compreendem grande parte do terço médio da face e são unidas no plano sagital mediano por meio da sutura intermaxilar e além de se articularem entre si, se articulam com o osso frontal, nasal, zigomático, com os ossos vômer e palatino, e por ser um osso pneumático apresenta em seu interior uma cavidade aerada revestida por mucosa com epitélio respiratório, sendo tal cavidade denominada de seio maxilar (Medeiros, 2019).

Marchili, *et al.* (2016), relatam que, com a ativação do aparelho de expansão rápida da maxila, não está produzindo apenas uma força de expansão na sutura intermaxilar, mas também forças em outras estruturas dentro do complexo craniofacial, como pela rápida expansão da

sutura palatina que a fissura orbital superior, o forame oval, o forame espinhoso, o forame redondo, o forame lacerado, o forame óptico e o sulco carotídeo.

Em relação às órbitas, são constituídas por paredes ósseas rígidas, formadas por sete ossos: frontal, esfenoidal, etmoidal, lacrimal, maxilar, zigomático e palatino. As órbitas são cercadas por ar contendo seios paranasais e cavidade nasal medialmente. A parede lateral é mais espessa formada pela maior asa do processo esfenoidal e frontal do osso zigomático. O teto orbital separa-o da fossa craniana anterior superiormente e o chão é formado pelo teto do antro maxilar, relativamente fino.

Neste contexto está clara a importância da maxila e dos ossos relacionados para o estabelecimento da forma órbita. Então, é completamente compreensível a interface relevante entre a formação da maxila e órbita, bem como a importância dos estímulos funcionais para permitir o crescimento adequado de ambas as estruturas (Valerio, 2018).

O desenvolvimento dinâmico da forma e do volume orbital durante a infância cria vários desafios para os profissionais de saúde. Os ossos orbitais devem ser adequadamente estimulados e isso levará ao desenvolvimento completo, o que reduzirá o risco de deformação craniofacial em idade adulta. Além disso, é importante entender que a recuperação do estímulo adequado deve ser realizada o mais cedo possível, caso contrário, o paciente pode enfrentar assimetrias intratáveis na idade adulta (Wei, et al. 2017).

Além da compreensão da osteologia da região facial, também é necessário compreender a inervação e a vascularização desse segmento corpóreo (Medeiros, 2019).

2.3 MÚSCULOS OCULARES E SUAS INERVAÇÕES

Os movimentos oculares são controlados em cada olho por seis músculos oculares externos, conhecidos como músculos extraoculares. São quatro retos (reto superior, reto medial, reto inferior e reto lateral) e dois oblíquos (oblíquo superior e oblíquo inferior) (Maia, 2018). Os nervos abducente e troclear se encaminham para inervar os músculos pelos quais são responsáveis. Já o nervo oculomotor se divide em ramo superior e inferior. O ramo inferior irriga os músculos reto medial e inferior e o oblíquo inferior, e, também, conduz fibras parassimpáticas até o gânglio ciliar. A divisão superior inerva o músculo reto superior e o músculo elevador da pálpebra superior. O nervo oculomotor também inerva o músculo levantador da pálpebra

superior (Maia, 2018).

Um quarto dos doze pares de nervos cranianos é exclusivamente destinado a levar estímulos a músculos oculares. São eles: Nervo oculomotor comum (III par) aciona o reto medial (RM), o reto superior (RS), o reto inferior (RI) e o oblíquo inferior (OI), além do músculo levantador da pálpebra superior, o ciliar e o do esfíncter da íris.

No caso dos músculos oculares externos (MOE) a inervação do núcleo aos respectivos músculos é ipsilateral, embora ainda persista alguma controvérsia sobre o assunto. O nervo troclear (IV par) inerva exclusivamente o oblíquo superior (OS) contralateralmente e o nervo abducente (oculomotor externo) (VI par) inerva exclusivamente o reto lateral (RL), ipsilateralmente (BICAS, 2003).

2.4 OS OLHOS E A OCLUSÃO DENTAL

A Teoria da Matriz Funcional diz que os tecidos moles (músculos, tecido conjuntivo, tecido neural) modelam os ossos, ao invés da morfologia óssea ser geneticamente determinada (Valerio, 2018).

Os dados já descritos nos levam a dedução de que o conhecimento dos eventos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento craniofacial mostra-se de suma importância na Ortodontia, pois a eleição de uma meta terapêutica que atue durante o crescimento maxilomandibular deve apoiar-se na avaliação da maturação esquelética do paciente (Serafim, *et al*, 2010). Seguindo a mesma linha de raciocínio e corroborando com a afirmação supra-citada, em ciências da visão, para obter um melhor prognóstico, observa-se uma relação diretamente proporcional entre alteração visual versus eficiência visual, sendo assim, quanto mais precocemente se intervém nos distúrbios, sejam eles de ordem sensorial ou motora, melhor será o êxito visual quanti-qualitativo.

As deformidades dento esqueléticas são alterações que afetam uma ou duas bases ósseas, ou seja, maxila e mandíbula, de forma isolada ou combinada, gerando diferentes tipos de anomalias que induzem a adaptações musculares. Essas modificações musculares ocorrem de acordo com o padrão das bases ósseas do esqueleto maxilofacial onde as mais encontradas classificam-se em: retrognatismo, prognatismo mandibular, microgenia, macrogenia, deficiência maxilar, excesso maxilar, assimetrias faciais, face curta e face longa (Santos, *et al*, 2019).

Devemos entender que articulação temporomandibular (ATM) é uma das mais complexas do corpo humano e constitui a ligação móvel entre a mandíbula e o osso temporal e devido a isso, alterações nas conexões crânio-mandibulares podem levar a alterações na formação da órbita (Santos, *et al*, 2019).

Para Naves, *et al*, (2012) as disfunções das articulações temporomandibulares (ATM) e musculares de etiologia multifatorial podem desencadear uma série de distúrbios com vários sinais e sintomas, podendo refletir em outras estruturas próximas, como ouvido, olhos, e face; esta desordem pode estar relacionada à sintomatologia ocular de baixa visão e à hiperatividade dos músculos esfenomandibulares.

Seguindo a mesma linha Silvestrini-Biavati, *et al* (2013) relatam que a musculatura que controla o movimento ocular está intimamente ligada ao sistema estomatognático; como por exemplo para seguir um objeto em movimento, o olho precisa ser capaz de coordenar o movimento da cabeça e do pescoço; fibras emergentes dos fusos musculares e terminações da paliçada nos músculos oculomotores, especialmente no músculo reto lateral, formam vias para os núcleos oculomotores e para o núcleo do trigêmeo.

É freqüente a ocorrência de situações desfavoráveis que afetam a ATM, visto que essa articulação precisa acomodar adaptações oclusais, musculares e cervicais. Assim, condições de desequilíbrio resultam em quadros de disfunção temporal (Santos *et al.*, 2019). Então más oclusões dentárias não tratadas podem levar a problemas visuais, assim como problemas visuais podem levar à alteração da postura da mandíbula conforme observaram Marchili, *et al* (2016) e Bricot (2008).

Ainda asseverando e complementando o raciocínio Bollero, *et al* (2017) relatam que oclusão dental também afeta a postura através de sua influência na visão que é um elemento chave no equilíbrio e postura o que é confirmado nos trabalhos de neurociências defendidos por Bricot (2010) que diz que o olho não é apenas um elemento da visão, mas o captor mais importante do sistema postural, e junto com os pés, formam os principais captadores do corpo.

Para Silvestrini-Biavatti, *et al* (2013) ocorre associação entre má oclusão dental, distúrbios de convergência ocular e posturas inadequadas. Sendo que os dois casos mais frequentes são os olhos que se adaptam sobre uma entrada mastigatória e o pé adaptativo que fixa uma insuficiência de convergência, onde a sintomatologia observada pode ser desde cefaléias a vertigens e instabilidades, como de cervicalgias a dores vertebrais. (Bricot, 2018).

A relação intrínseca das alterações que ocorrem entre os captadores oculares secundárias às alterações do sistema estomatognático e vice versa também podem refletir no sistema postural pois segundo Bricot (2018) o sistema tônico postural é um todo estruturado indissociável, o olho faz parte integrante deste todo e pode, portanto ser perturbado ou fixado pela alteração causativa ou adaptativa dos outros captadores.

2.5 ALTERAÇÕES OCULARES E A POSTURA

A insuficiência de convergência é uma condição onde existe uma exoforia de perto e uma ortoforia ou exoforia baixa de longe, com ponto próximo de convergência afastado e uma vergência fusional positiva reduzida, sendo a insuficiência de convergência o mais comum dos problemas de visão binocular com incidência ao redor de 3% a 5% da população. Os sintomas geralmente estão associados a leitura e outras tarefas de perto e as queixas mais comuns são fadiga ocular, dores de cabeça, visão embaçada, diplopia, sonolência, dificuldade de concentração, sensação de movimento das letras, por vezes a ausência de sintomas pode sugerir uma adaptação sensorial chamada supressão (Scheiman, Wick, 1996).

As insuficiências de convergência e heteroforias interessam a propriocepção e raramente são diagnosticadas e tratadas. As perturbações dos captadores oculares se dão por causas variadas, destacando para esse trabalho causas secundárias à reação dentária periapical ou um distúrbio de oclusão que podem provocar a insuficiência de convergência por intermédio dos aferentes trigeminais sobre a formação interventora da oculomotricidade (BRICOT). Corroborar a informação Bollero, *et al* (2017) dizendo que existe uma forte relação entre o sistema oculomotor e o trigêmeo. O sistema oculomotor vem dos somitos occipitais juntamente com os músculos da língua e os músculos suboccipitais. Essas estruturas são funcionalmente ligadas e cooperam para gerenciar a posição da cabeça e pescoço. Sendo assim aferências erradas de um sistema podem alterar as eferências em ambos. Significa que para restabelecer os estímulos corretos de ambos os sistemas levarão a um desenvolvimento completo e correto das estruturas inervadas pelos nervos oculomotor e trigêmeo cranial (Valerio, 2018).

O nervo trigêmeo (quinto par entre os nervos cranianos) é responsável por fornecer inervação a grande parte dos segmentos faciais, incluindo elementos dentários, mucosa oral,

mucosa rinossinusal, maxila, periósteo que reveste os ossos da face. Esse nervo craniano tem origem encefálica aparente na região lateral a ponte encefálica, sendo constituído por três subdivisões: a primeira delas chamada de divisão oftálmica (V1), a segunda de divisão maxilar (V2) e a terceira de divisão mandibular (V3), essa última, além do componente sensitivo, apresenta fibras motoras.

2.6 POSICÃO DE CABEÇA

O torcicolo e posição viciosa da cabeça (PVC) são termos empregados para descrever a condição de um desvio cefálico relativamente ao tronco. Isso pode ser devido a uma causa ortopédica (defeitos das vértebras cervicais, contraturas musculares) ou a uma causa ocular, representando ajustamentos para compensação de desequilíbrios oculomotores como por paresia ou paralisias do III, IV ou VI par craniano (Bicas, 2000).

Para Bollero, *et al* (2017) retração da cabeça ou protrusão ou elevação do queixo e depressão do queixo podem ser notados com certa significância em alterações oculares. Contempla Bricot (2010) que o sistema tônico postural é um todo estruturado indissociável, o olho faz parte integrante deste todo e pode, portanto ser perturbado ou fixado pela alteração causativa ou adaptativa dos outros captos.

Tercarolli (2016) conclui que se a oclusão de um paciente está sendo corrigida e existe uma inclinação da cabeça não considerada, é bem provável que os dentes, ao final da correção, estejam alinhados em um plano que não é o mais adequado. A consequência disso poderá ser problemas na ATM.

Complementando as informações supracitadas Silvestrini-Biavati, *et al* (2013) relatando que devido à sua posição, o desalinhamento da mandíbula também pode fazer com que a posição da linha pupilar seja momentaneamente alterada, provocando a intervenção dos músculos oculares para manter o olhar fixo.

Porém caso os músculos não consigam compensar um desalinhamento no sentido vertical geraria um desvio com diplopia e conseqüentemente o sistema adaptativo compensatório seria a posição de cabeça; sendo que Para Bicas (2000) uma das condições mais frequentes de uma PVC

é a do ajustamento dos olhos para que se compense um estrabismo incomitante na direção em que ele é menor.

Tercarolli (2016) descreve que as vértebras C1 e C2 são responsáveis pela manutenção adequada do percurso da artéria vertebral; uma rotação de C1 em relação à C0 a este nível pode comprometer parcialmente o fluxo sanguíneo arterial para o cérebro. A convergência tônica ocular associada a exoforia (estrabismo latente) é um sinal patognomônico de déficit da capacidade da artéria vertebral.

Para o autor, a inclinação da cabeça pode ter repercussões muito mais significativas que simplesmente uma inclinação de cabeça onde suas justificativas se apoiam na biomecânica da articulação cervical associada as estruturas fisioanatômicas que ali residem, porém seu trabalho vislumbrou relatar o efeito da inclinação e não a causa, conforme o mesmo conclui: o diagnóstico precoce de algum desalinhamento entre C0/C1/C2 pode evitar muitos dos problemas que se evidenciarão na idade madura e que nem imaginávamos ser esta a causa. Sendo assim, profissional da área que lida com desvios oculares em seu cotidiano deve levar em conta que este tipo de exoforia pode depender de uma alteração postural causada pelo desalinhamento de C1 e que às vezes, uma correção manual da mesma sobre C0 poderá permitir a resolução da exoforia. (Tercarolli, 2016).

2.6 CORRELAÇÃO ENTRE A MÁ OCLUSÃO E O SISTEMA OCULOMOTOR

A abordagem do trabalho de Silvestrini-Biavati, *et al* (2013) teve por objetivo correlacionar as más oclusões com dominância ocular e estrabismo latente. Os autores apontaram que na amostra estudada, estatisticamente, os pacientes portadores de mordida aberta tendiam a dominância ocular esquerda (41,58%) Indivíduos com mordida profunda eram mais propensos a mostrar um olho dominante ireito (66,6%), o restante tenderiam a mordida normal.

Concomitantes neste estudo foram observados o sentido do desvio latente (foria) versus tendência da dimensão vertical da mordida, sendo que indivíduos com mordida profunda tinham a tendência de mostrar exoforia no cover test em um nível significativo ($p < 0,05$), enquanto os pacientes com mordida aberta mostraram uma porcentagem significativamente menor de exoforia e menor ainda de esoforia. Outros modos de correlação dos sistemas foram descritos por Marchili, *et al* (2016) onde a evidência de uma correlação entre oclusão dentária e ocular também veio do

uso de aparelhos de reposicionamento ortopédico mandibular Gelb Moras, que modificam simultaneamente a posição mandibular e oculomotoras avaliadas, quantitativamente através dos testes de foria, usando as barras prismáticas no teste de Maddox .

Ainda na mesma linha de raciocínio Marchili et al (2016) dizem que , com a ativação do aparelho de expansão rápida da maxila, não está se produzindo apenas uma força de expansão na sutura intermaxilar, mas também forças em outras estruturas dentro do complexo craniofacial, confirmando o que Monaco clinicamente avaliou em seu trabalho observando uma exotropia podendo se transformar em uma exoforia simples após a expansão palatal.

Bollero *et al* (2017) descrevem que nos desvios tardios mandibulares, os defeitos de convergência ocular ocorriam com maior frequência e por isso, sublinharam que a influência dos olhos na postura da cabeça, pescoço e ombros pode estar associada à modificação da oclusão.

PERSPECTIVA MULTIDICCIPLINAR

Marchili, *et al* (2016) se baseando em evidências sugere que a função oculomotora deve ser avaliada como tão importante quanto os distúrbios de tensão mandibular, pois a função visual é a via aferente mais importante na postura. Ainda orienta que após observação clínica sobre pacientes portadores de má oclusão associados a inclinação de cabeça se faça uma reflexão sobre o assunto para que a avaliação da posição da cabeça, passe cada vez mais a fazer parte do diagnóstico seja ele Ortodôntico e/ou Ortopédico Funcional. Para Bricot (2010) o Ortoptista tem um papel fundamental na intervenção do Posturólogo, exemplificando que, uma pequena insuficiência de convergência tem uma grande repercussão sobre o sistema postural. Tratando-se aqui de uma consideração que escapou à sagacidade dos oftalmologistas, pois os distúrbios não são visuais, mas posturais, por esta razão são raramente diagnosticados.

Também complementa o autor que é difícil definir o limite entre os distúrbios refrativos reversíveis (adaptativos) e aqueles cuja correção é indispensável, daí a necessidade de trabalhar em conjunto com os ortoptistas e oftalmologistas bem familiarizados com esses problemas.

REFERÊNCIAS

BICAS, Harley E. A. Torcicolo. **Posição Viciosa de cabeça**. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/7632> . Acesso em: 31 de out. 2019.

BICAS, Harley E. A. **Oculomotricidade e seus fundamentos**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0004-27492003000500026&lng=en&nrm=iso&tlng=pt . Acesso em: 01 de nov. 2019.

BOLLERO, P.; RICCHIUTI, M. R.; LAGANA, G.; DI FUSCO, G.; LIONE, R.; COZZA, P. **Correlations between dental malocclusions, ocular motility and convergence disorders**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5735397/> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

BRICOT, B. **Postura normal y posturas patológicas**. Revista IPP, 2008.

BRICOT, B. **Posturologia clínica**. Andreoli, 2011.

CARINI, F.; MAZZOLA, M.; FICI, C.; PALMERI, S.; MESSINA, M.; DAMIANI, P.; TOMASELLO, G. **Posture and posturology, anatomical and physiological profiles: Overview and current state of art**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28467328> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

MAIA, N. **Fundamentos básicos da oftalmologia e suas aplicações**. Palmas: Eduft, 2018.

MARCHILI, N.; ORTU, E.; PIETROPAOLI, D.; CATTANEO, R.; MONACO, A. **Dental occlusion and ophthalmology: A literature review**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045971/> . Acesso em 01 de nov. 2019.

MATHERON, E.; LÊ, T.; YANG, Q.; KAPOULA, Z. **Effects of a two diopter vertical prism on posture**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394007007847> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

MEDEIROS, Rafael Jose. **Descrição anatômica do acesso transmaxilar à base do crânio: estudo em cadáveres humanos**. 2019. Trabalho de conclusão de curso, Universidade federal do Rio Grande do Norte, graduação em Odontologia, Natal.

NAVES, R.B.; MELO, M.; SANTOS, A. R. B. R.; MACHADO, I. C. P. **Estudo da relação da hiperatividade dos músculos esfenomandibulares e baixa visão**. Disponível em: <http://www.robrac.org.br/seer/index.php/ROBRAC/article/view/667> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

SANTOS, R.; MONTIBELLER, G. V.; CAMPOS, M. L.; OLIVEIRA, K. C. **Interação entre disfunções temporomandibulares, diagnósticos e modalidades de tratamento**. Disponível em: <http://seer.upf.br/index.php/rfo/article/view/9003> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

SCHEIMAN, M.; WICK, B. **Tratamento clínico de la vision binocular**. Madri: Ciagami, 1996.

SERAFIM, I.M.; VILANI, G. N. L.; SIQUEIRA, V. C. V. **A relação entre o crescimento mandibular e a maturação esquelética em jovens brasileiras melanodermas.**

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-94512010000200009. Acesso em 01 de nov. 2019.

SILVESTRINI-BIAVATI, A.; MIGLIORATI, M.; DEMARZIANI, E.; TECCO, S.; SILVESTRINI-BIAVATI, P.; POLIMENI, A.; SACCUCI, M. **Clinical association between teeth malocclusions, wrong posture and ocular convergence disorders:**

Na epidemiological investigation on primary school children. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343244> . Acesso em: 01 de nov. 2019.

TERCAROLLI, S. **Por que a inclinação lateral de cabeça deveria ser analisada nos tratamentos ortodônticos e ortopédicos funcionais.** Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tercarolli/publication/309259877_POR_QUE_A_INCLINACAO_LATERAL_DE_CABECA_DEVERIA_SER_ANALISADA_NOS_TRATAMENTOS_ORTODONTICOS_E_ORTOPEDICOS_FUNCIONAIS/links/58074a4108ae03256b77cac1.pdf . Acesso em: 01 de nov. 2019.

VALERIO, Patricia. **Where Mouth Meets Eye.** Disponível em

<https://www.ecronicon.com/ecop/pdf/ECOP-09-00341.pdf>. Acesso em: 16 de dez. 2019.

WEI, N.; BI, H.; ZHANG, B.; LI, X.; SUM, F.; QIAN, X. **Biphasic growth of orbital volume in chinese children.** Disponível em:

https://bjo.bmj.com/content/101/9/1162?paperoc=&utm_source=trendmd&utm_medium=cpc&utm_campaign=oem&trendmdshared=1&utm_term=TrendMDPhase4&utm_content=Journalcontent . Acesso em: 01 de nov. 2019.